

МЕТАФОРИК ЭВФЕМИЗМЛАРНИНГ КОГНИТИВ-СЕМАНТИК ТАБИАТИ

Холназаров Умид Эркинович

ТерДУ ўзбек тилшунослиги кафедраси докторанти

Резюме: Ушбу мақола метафорик мазмун касб этувчи эвфемик оборотли бирликлар тадқиқига бағишланади. Мисоллар таҳлили шуни кўрсатадики, метафорик эвфемизмлар Тоғай Мурод бадий тафаккур тарзини кўрсатувчи ҳодиса бўлиши билан бирга, ёзувчининг когнитив-стилистик индивидуаллигини кўрсатувчи омиллардан бири ҳисобланади.

Резюме: Данная статья посвящена изучению эвфемистических единиц кровообращения с метафорическим содержанием. Анализ примеров показывает, что метафорические эвфемизмы являются одним из факторов, показывающих когнитивно-стилистическую индивидуальность писателя, а Тоғай Мурад - феномен, отражающий образ художественного мышления.

Summary: This article is devoted to the study of euphemistic circulatory units with metaphorical content. The analysis of examples shows that metaphorical euphemisms are one of the factors that show the cognitive-stylistic individuality of the writer, while Togay Murod is a phenomenon that reflects the way of artistic thinking.

Таянч сўзлар: метафора, эвфемизм, феномен, лингвомаданий бирлик, лингвомаданий-концептуал бирлик, когнитив-дискурсив фаолият, узуал характер.

Ключевые слова: метафора, эвфемизм, феномен, лингвокультурное единство, лингвокультурно-концептуальное единство, когнитивно-дискурсивная деятельность, узуальный характер.

Keywords: metaphor, euphemism, phenomenon, linguocultural unity, linguocultural-conceptual unity, cognitive-discursive activity, uzual character.

Дарҳақиқат, метафора борлиқни миллий нигоҳ билан кўришда асосий роль ўйнайдиган нутқнинг ситуатив қиймат шаблони бўлиб, уни борлиқни баҳолашнинг миллий “шаблон”и ҳам деб аташ мумкин. Тилшуносликда эвфемизм (юнонча – “юмшоқ ифодалаш” маъносини англатиб, сўзловчига айтиш ноқулай, ноўрин ёки кўпол туюлган сўз ва ибораларнинг синоними сифатида пайдо бўлган сўздир) лар ҳам миллийликни намоен қилувчи ўзига хос миллий-лисоний (баъзан нолисоний) феноменлар сифатида салбий воқелиқни аташдан қочиш, шундай воқелиқнинг салбий таъсирини юмшатиш учун хизмат

қилиб, кишининг иззат-нафсига тегадиган, унга малол келадиган, ҳурматсизлик ифодаладиган, ахлоқий меъёрга зид келадиган ҳолатларнинг олдини олишга хизмат қиладиган нутқнинг маданийлигини таъминлашга, нутққа ўзига хос кўрк, жозиба бағишловчи лингвомаданий бирликдир.

Ҳар қандай маданият сунъий бўлганлиги каби, мулоқот маданиятининг юқори даражаси ҳам борлиқ ҳодисаларини ўз табиий ифодаловчиларидан маҳрум қилади – уларни сунъий ифодаловчи, яъни эвфемизм билан бириктиради[1,46]. Эвфемистик маънолар тараққиёти ва унинг ривожланишида метафора йўли билан маъно кўчириш маҳсулдор усул ҳисобланади. Зеро, метафора энг кўламдор, образларни ёрқин вужудга келтирадиган кўчимдир. Бу ҳолат кўпгина олимлар, ҳатто, қадимги юнон донишмандлари томонидан ҳам юксак даражада эътироф этилган[2,37]. Чунки борлиқни баҳолашда метафора усули образларга хос бўлган ҳолатни кўламдорлик, ёрқинлик билан тасвирлаш имконини берибгина қолмасдан, балки эвфемизацияда кишиларнинг борлиқ ва воқеликка муносабати ҳамда улар ҳақидаги тасаввурларини уйғунлаштириб, метафорик мазмун касб этишини таъминлайди. Фикримизни тадқиқотимиз объекти саналган Т.Мурод қиссаларида учрайдиган метафорик эвфемизмлар, хусусан, эвфемик оборотли этнографизм, фразеологизм, парафраза, эпитет, парема каби лингвомаданий-концептуал бирликларнинг когнитив-семантик табиати билан асосламоқчимиз:

Сочқи сочмоқ (айрим шева нутқида сочалок[3,48], чочик[4,558] кўринишларида ҳам учрайди) – ризк-насибали, серфарзанд бўлмоқ маъносидаги эвфемик, айна пайтда этнографик характердаги метафорик ифода: Тўйхонада ўйнаб юрмиш болалар эшик олдига чопиб келди. Тўйловчи аёллар сочқилар сочди: ёнғоқ, писта, майиз... Болалар қўлларини чўзиб-чўзиб сапчиди. Сочқиларни илиб-илиб олди. Ерга тушганларини талашиб-тортишиб қўйниларига солди (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 336 бет). Аскар онасини юпатди: — Ну, мамаша, ну, хватит! — деди. Аскар, боши узра сочқилар сочилди. Болалар сочқи терди. Аскар сочқилар остида ичкарилади (Т.Мурод. Танланган асарлар. Момо ер қўшиғи, 603 бет).

Чиначоғи билан йиқитмоқ – ҳеч қандай қийинчиликсиз йиқитмоқ, енгмоқ маъносини ифодалаб, гапирувчи киши рақибининг ўзига нисбатан жуда заиф, кучсиз эканлиги, шунингдек, мутлоқо муносиб рақиб эмаслигига ишора қилувчи эвфемик ибора: Оқсоқоллар бўш келмади. — Эб-эй, нималар деяпсиз, раис бова? — деди Ҳотам полвон. — Ўнгимга келиб эди-ю, тагин, Бўри полвоннинг бирон ери лат емасин дедим-да! — Нима-нима? — деди Бўри полвон. — Уккағар Ҳотам полвон-э! Сизга ўхшаганларни манави *чиначоғим билан йиқитаман*, ҳа! (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 340 бет). Т.Муроднинг “Юлдузлар мангу ёнади” қиссасида **йиқитмоқ**

тушунчаси билан боғлиқ куйидаги *суянган тоғларигача* (энг мохир, ишонган, энг кучли полвонлари маъносидаги эпитет (юн. epitheton – кўшилган, илова қилинган маъносида ЎТИЛ 5 томида келтирилган) Нутқ жараёнида кишиларнинг, предмет ёки воқеа-ҳодисанинг маълум сифатини алоҳида бўрттириб кўрсатади. Шу орқали бутун предметни ҳам аниқлаб келади. У предмет ёки воқеа-ҳодисанинг белгисини ажратиб кўрсатиш ёки ўзини аниқлаб келиш билан бирга, ўша предмет ёки воқеа-ҳодисага бадиий бўёқ беради, образлиликни туғдиради. Бир сўз билан айтган, эпитет – бадиий аниқловчидир) [5,21], айти пайтда, бизнингча, парафраза ҳам бўла олади) *териб ташламоқ* (йиқитмоқ, мағлуб этмоқ), *юрак урмоқ* (полвоннинг рақибни билан курашишдан кўркмаслигини ифодаловчи кураш нутқи маҳсули бўлиб, мурожаат қилувчига нисбатан рақиб(и)нинг кучли эканлиги ҳам назарда тутилган), *чил бермоқ* (кураш жараёнида полвоннинг оёғи билан рақибнинг оёқ қисмига турли усуллар қўллаб рақибни йиқитиш учун ҳаракатланиши), *ит йиқилиши* (бизнинг фикримизча, курашда ман қилинган, ҳалол бўлмаган йиқилиш, айти пайтда, полвоннинг қўл ва оёқларини ерга тираган ҳолда, худди, ит каби ўтириб қолишидир. Т.Мурод асарда “икки полвон баравар йиқилса, иккови-да ғолиб бўлмайди”, - дея изоҳлайди), *қўл чилга олмоқ* (кураш усуллари билан бири бўлиб, полвон қўли билан рақибнинг қўли қисмига тақиқланган усул ишлатишини англатади), *санъатини кўрсатмоқ* (полвонлар (кураш муҳлислари) нутқида полвоннинг курашда маҳорат билан, томошабинлар олқишига сазовор бўладиган даражада усуллар қўллашидир) каби образли ифодалар билан ҳам эвфемалаштирилади: Барибир, сурхондарёликлар йиқилди! Ёппасига! Регардан Ўтан полвон деган чиқиб, Сурхондарёнинг *суянган тоғларигача териб ташлади!* (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 357 бет). Бўри полвон Эрматнингда қўлидан ушлади. — Эрмат полвон, — деди, — сиз манови Шукуй... э, астағфирулло, Шукур полвон билан олишасизми? Ўзи, *юрак уряптими?* (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 340 бет). Бўри полвон ўнг қўли билан Абил тентак ёқасидан ушлади. Чап қўли билан эса билагидан сиқиб ушлади. Шиддат билан ичидан *чил берди* (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 370 бет). Оқибат, икковида баравар йиқилди. — Бекор, *ит йиқилиши* бўлди. Бошқатдан олишинглар! — деди давра (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 341 бет). Карим пўстак Раҳматни *қўл чилга олди*: ўнг қўлини унинг қўлтиғидан ўтказиб, ёқасидан ушлади (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 355 бет). Минглаб одам уйқудан қолиб сенга қараб ўтирибди! Шундай экан, *санъатингни* кўрсат-да, баччағар! (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 352 бет).

Сени менга бормай олишмоқ, ўзини ойнага солмай олишмоқ, ўзини тарозига солмай олишмоқ – ушбу маънодош иборалар полвонларнинг бир-

бирига хурмат кўрсатиб, кураш қоидаларига риоя қилиб ҳамда иззат талаблик қилмасдан олишиши (курашиши) нинг эвфемик талкини: Бўри полвон даврандан хурсанд: жанжал-араз йўқ. Полвонлар *сени менга бормай олишмаяпти. Ўзини ойнага солмай олишмаяпти. Ўзини тарозига солмай олишмаяпти* (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 362 бет).

Еқилсанг ер кўтаради – полвонлар нутқи маҳсули бўлиб, рақибдан чўчиб курашдан қочаётган полвонни курашга жалб этувчи, ундовчи, шу билан бирга, сўзловчи (полвон) нинг нутқий вазиятдан жаҳли чиққани (зардаси қайнагани) ни ифодаловчи эвфемик (мақол кўринишидаги) метафоранинг образли ифодаси: Бўри полвоннинг *зардаси қайнади*. — Нима, энди даврагада тарозига тортиб чиқарайликми? — деди. — Кўриб турибсан, бўйи баста сендан зиёд эмас, чиқа бер-да! Чиқ-э, ота-бовамиз тарозисиз олишган! — Э, чиқ-е, Максим-э, *йиқилсанг ер кўтаради*-да! — деди шўрчиликлар (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 363 бет).

Елкаси ер кўрмоқ // елкаси ерга тегмоқ (курашчининг елка қисмининг ерга тегishi, ҳалол йиқилиши), осмон тўла юлдуз бўлмоқ // юлдуз санамоқ (йиқилмоқ) – Т.Мурод ижодида қўлланилган маънодошлик хусусиятига эга бўлган мазкур метафорик эвфемизмлар майдонда полвоннинг рақиб томонидан мағлуб этилганлигини ифодалайди: Бўри полвон... Полвон номини олгандан буён умрида биринчи марта *елкаси ер кўрди!* Қандай йиқилди — ўзида билмади! Кўзларини очса... *осмон тўла юлдуз бўлди!*.. Бўри полвон *елкаси ерга теккани* элга ёйилди (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 368-369 бетлар). Исмоил полвон *юлдуз санади!*.. (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 376 бет).

Лайлакнинг юришини қиламан деб, чумчукнинг пути йиртилган экан – чоқиштириш-қиёслаш мазмунидаги эвфемик парема бўлиб, гапирувчи полвоннинг ўзиги юқори баҳо бераётганлиги (ўзини лайлакка ўхшатгани) ва рақибини чумчукка ўхшатиб, уни менсимаётганлиги ҳамда кибрга берилаётганлиги акс эттирилган. Дарҳақиқат, “Юлдузлар мангу ёнади” қиссасида келтирилган сўроқ-таажжуб мазмунидаги “*кайфи борми?*” бирикма-метафораси ва “*кўрпанга қарам оёқ узатсанг-чи?*” проverbsиал метафораси (ўз кучи, аҳволига қараб иш қилиши кераклигини айтиш орқали Бўри полвон рақиб кучига тўғри баҳо бермаётганини ифодаловчи матал) да ҳам ўйловсиз, мулоҳазасиз фикр юритаётган, рақибини назарига илмаётган шахс тимсоли ҳақида фикр юритилган: Бўри полвон ёш полвонга менсимай-менсимай қаради. “*Лайлакнинг юришини қиламан деб, чумчукнинг пути йиртилган экан!* — дея ўйлади Бўри полвон. — Бу ёш бола-ку! Ўйлаб иш қиляптими? Ё, *кайфи борми?*”... Анави ёш болага, *кўрпанга қараб оёқ узатсанг-чи*, деган қараш қилди (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 368 бет).

Бетини мурдашуй (ғассол) кўрсин // беш кунлигингиз борми-йўқми (ушбу эвфемизм ёши ўтиб қолган, кекса кишиларга нисбатан “ўлими яқин” маъносида қўлланилган. Аслида, инсоннинг бутун умрига нисбатан беш кунлик дунё ибораси ишлатилади), болагинангнинг ўлганини кўр // ўзинг ҳам гўшт бўлиб кет // қирғиннинг олдида қирилиб кет // элга эрмак, халққа шалоқ бўлсин // косангнинг таги оқармасин (камбағалликда, хор-зорликда ўлиб кет), отамлаб йиғловчинг бўлмасин (фарзанд кўролмайд ўл), кишдан чиқолмади (ўлди маъносида), оламдан бепушт ўтгин (фарзанд кўролмайд ўл), ёшимга етолмайин жувонмарг ўлгин (ёш, бевақт ўл), одам бўлмайди (тузалмайди, барибир ўлади), бандалик қилди, жон асари бўлмади (ўлди) – юқорида саналган эвфемик воситалар Т.Мурод бадий нутқида хос ўлим (тилаш) билан боғлиқ қарғиш ва дуо мазмунидаги метафорик эвфемизмлар: Бўрининг бетига қарамаганим бўлсин! *Бетини мурдашуй кўрсин!* (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 351 бет). Раис... аламини Бўри полвон онасидан олди: — *Беш кунлигингиз борми-йўқми*, нафақани нима қиласиз! — дея жўнади (Т.Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади, 356 бет). Энди чолкампирага ўзим қарайман. *Беш кунлиги борми-йўқми* (Т.Мурод. Танланган асарлар. Момо ер кўшиғи, 623 бет). Худойим худовандо, *болагинангнинг ўлганини кўр*, сендайчикин шапкалар! — Худоё, шу отлар билан кўшилиб, ўзинг ҳам *гўшт бўлиб кет*, сендайчикин шапкалар! — Худоё, *қирғиннинг олдида қирилиб кет*, сендайчикин шапкалар! — Илоҳи омин, худо бандам деса, Муҳаммад пайғамбар умматим деса, шул шапкалар *элга эрмак, халққа шалоқ бўлсин*, оллоху акбар! (Т.Мурод. Танланган асарлар. От кишнаган оқшом, 443 бет). Омин, ўз отангни уйингдан хайдаган бўлсанг, илойим, *косангнинг таги оқармасин!* Ўлсанг, *отамлаб йиғловчинг бўлмасин*, оллоху акбар! Отаси этак қоқиб кетди. Яна қайтиб келмади. Бир қиш узун-да келди, аёз-да келди. Чол ана шу *кишдан чиқолмади*. (Т.Мурод. Танланган асарлар. Ойдинда юрган одамлар, 525 бет). Қиммат момо онамизни маззаммат қилди-қилди, кафтларини катта очди. — Омин! — деди, — мендайин бир бегуноҳ момони сочимнинг оқиға қарамайин урган бўлсанг, илоё, *оламдан бепушт ўтгин!* Менинг ёшимга етолмайин *жувонмарг ўлгин*, оллох-акбар!.. — деди (Т.Мурод. Танланган асарлар. Ойдинда юрган одамлар, 557 бет). Дўхтир, олиб кетинглар, *одам бўлмайди*, дебди (Т.Мурод. Танланган асарлар. Ойдинда юрган одамлар, 596 бет). Бир вақтлар маданият уйида ишлаб, рўзномага ўтиб кетмиш одам *бандалик қилди* (Т.Мурод. Танланган асарлар. Момо ер кўшиғи, 626 бет). Даҳо моякни индан олди. Айлантириб қаради. Полапонда *жон асари бўлмади!* (Т.Мурод. Танланган асарлар. Момо ер кўшиғи, 662 бет).

Хулоса қилиб айтганда, Т.Мурод бадий нутқида (айниқса, қиссалари таҳлилида) когнитив-дискурсив фаолият натижасида юзага келган эвфемик

оборотли лингвокультуремалар этнографизм, фразеологизм, парафраза, эпитет ва парема кўринишларида воқеланган. Бу каби метафорик мазмун касб этган образли ифодалар узул характерга эга бўлиб, метафорик эвфемизмларнинг когнитив-семантик универсалия эканлидан далолат беради.

Адабиётлар:

1. Рустамова Д. Метафорик эвфемизация. Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. Андижон – 2013.
2. Кадирова Х.Б. Абдулла Қодирийнинг эвфемизм ва дисфемизмдан фойдаланиш маҳорати: Филол.фанлари номзоди дисс... автореф. – Тошкент, 2012.
3. Омонтурдиев А. Чорвачиликка оид сўз ва атамаларнинг қисқача тематик эвфемик луғати. Тошкент – 2015.
4. ЎТИЛ. Тошкент. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2007, 3-том.
5. Каримов С. Бадиий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. Самарқанд – 1994. – Б. 21.
6. Т.Мурод. Танланган асарлар. Роман, қиссалар. Тошкент – 2018.

